

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

BO‘LG‘USI MUTAXASSISNING SHAXS SIFATIDAGI QOBILIYATINI OSHRISHDA PEDAGOGIK VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

¹Abduraxmanov Ravshan Anarbayevich,

²Parmonov Abdutolib Abduvahob o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

pabdutolib@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada nazariy mexanika fanining qisqacha rivojlanish tarixi, fanni rivojlanishiga hissa qo‘shgan olimlar, fanning taraqqiyotida yaratilgan adabiyotlar, fanni o‘qitishda pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati qarab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: nazariy mexanika, rivojlanish resursi, pedagogik qobiliyat, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli asr, intellektual salohiyat.

Shaxsga qaratilgan ta‘lim sistemasi oliy ta‘limda mutaxassis tayyorlashni takomillashtirishni, o‘z kasbining yetuk ustasi va boshqa sohalarga oson moslashuvchan kadrlarni tarbiyalashni talab qiladi.

Hozirgi sharoitda, ayniqsa, texnika sohasida malakali kadrlarni tayyorlash dolzarb masalalardan biri bo‘lib turibdi. Oxirgi o‘n yilliklarda yosh avlodning muhandislik mutaxassisligiga qiziqishi sezilarli ravishda kamaydi va avvalgi holatga qaytarmasdan jamiyatning yetarli taraqqiy etishini ta‘minlash muammo bo‘lib qoladi.

Muhandis mutaxassislarning kasbiy tayyorgarlik holati, ularning sifati o‘zgarishining istiqbollari oliy talim muassasalarining asosiy vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqdi.

Hozirgi zamon muhandisi faoliyati juda murakkab va differensiallashib bormoqda, natijada muhandislik mutaxassisiga talablar ham kuchaymoqda. Bilimlarning hajmi va chuqurligi bilan birgalikda, ularda nostandart fikrlashni ham tarbiyalash, kundalik kasbiy vazifalarni hal qilishga ijodiy yondashishni o‘rgatish zaruriyati paydo bo‘lmoqda. Shundan kelib chiqib, texnika yo‘nalishidagi mutaxassislarni tayyorlash nafaqat ijtimoiy va ishlab chiqarish munosabatlaridagi faoliyati, balki bo‘lg‘usi mutaxassisning shaxs sifatidagi

qobiliyatini ham ta'minlash zaruriyati paydo bo'ldi:

- yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashuvchanligi;
- nostandart holatlarda mustaqil yechimlar topishi;
- ijodiy fikrlashi va tezkor harakat qilishi.

XXI asrdagi texnik ta'lim muhandisning jamiyatdagi integrativ rolini tushunishga asoslangan bo'lishi lozim. Bu har bir talabada analitik qobiliyatlarni, yangiliklarga o'chlik va o'z bilimlarini butun hayoti davomida to'ldirib borishga, hamda dunyo bozoridagi texnologik o'zgarishlarga moslashuvchanligini talab qiladi.

Bu vazifalar oliy ta'lim sistemasida alohida tanlab olingan fanlarni o'qitishni takomillashtirish bilan hal qilinadi.

Masalan, “Nazariy mexanika” fani atrofimizdagi ko'plab muhim hodisalarni tushuntirib qolmasdan, balki barcha texnika fanlarining ilmiy asosi ham hisoblanadi. Uning usul va uslublari mashina va inshootlarni loyihalashdagi barcha texnik hisob-kitoblarda ishlatiladi. Muhim ta'lim jihatlari bilan birgalikda, nazariy mexanikani o'rganish kelgusidagi muhandisning kasbiy fikrlashining rivojlanishida ham juda katta ahamiyat kasb etadi.

Talaba tomonidan “Nazariy mexanika” fani qancha yaxshi va chuqur o'rganilsa, boshqa texnika fanlarini o'rganish shuncha samarali va oson bo'ladi.

“Nazariy mexanika” fani qadimiy tarixga ega bo'lib, yuz yillar davomida shakllandi va ko'plab oliy o'quv yurtlarida uni o'qitish saviyasi yuqori darajada. Shu bilan birgalikda oliy o'quv yurtlarining ko'plab o'qituvchilari uchun “Nazariy mexanika” fani eski qolipdagi, yangiliklardan holi fan bo'lib qolmoqda, kelgusi muhandisning shakllanishida aniq amaliy ahamiyati ko'rsatilmagan fan bo'lib qolmoqda.

O'qitish hali ham klassik usulda mavzuni bayon qilish va keyingi o'zlashtirish uchun nazoratdan iborat bo'lib qolmoqda. Bu esa, “Nazariy mexanika” fanini o'qitishning hozirgi zamon muhandisini kasbiy tayyorlashdagi asosiy va muhim rolini ta'minlamayapti.

“Nazariy mexanika” fanini o'rganish texnologiyasiga, ya'ni tabiatning hodisalarini anglash va texnikaning nazariy asosi sifatida bugungi kunda juda katta ilmiy qiziqish ko'rsatilmoqda. MDH davlatlarida bu masalaga ahamiyat berayotgan o'nlab olimlarni sanab chiqish mumkin. O'z vaqtida bu masalaning muhimligini A.A.Yablonskiy, N.Ye.Jukovski, N.V.Butenin, I.V.Meshcherskiy, N.N.Buxgols, N.A.Kilchevskiy, Ye.M.Nikitin ko'rsatib o'tganlar. O'zbek olimlari M.T.O'rozboev, V.Q.Qobulov, T.R.Rashidovlar ham bu masalaga juda katta e'tibor berishgan.

Ta'lim jarayonlari zamon talabiga qarab o'zgaradi, shu boisdan jamiyatning rivojlanish resursi sifatida har bir inson jamiyat a'zosi va individ

sifatida moddiy va intellektual rivojlanishi uchungina emas, balki ishlab chiqarish kuchlari va ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi uchun ham shart-sharoitlar yaratishi, odamlar erkin shaxslar sifatida amal qilishlarini ta'minlashi lozim [1].

Shundan kelib chiqib, talabalarga qulaylik yaratish maqsadida “Nazariy mexanika” fanining amaliy mashg'ulotlarida mustaqil ishlashga beriladigan hisob-grafik ishlari bilan to'ldirilgan adabiyotlar sekinlik bilan ko'paymoqda.

O'qituvchining mahorati va talabalar oldidagi obro'sini va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina o'qitadigan fanining mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash, qayta ishlash va o'qitish hamda bu bilimlarni o'qituvchining qanchalik zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash darajasiga bog'liq holda talabalar ongiga yetkazishi hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli asrda ta'lim qayta ko'rib chiqilishi va ta'lim paradigmasi o'zgartirilishi shart, chunki talabalar ortiq an'anaviy uslubda o'qishni xohlamaydilar va o'qituvchilar ham bu kabi odatiy usulda o'qitishni davom ettirishlari bugungi zamonning o'zi inkor etmoqda [2].

Oxirgi yillarda internet tarmog'ida I.V.Meshcherskiy rahbarligida yaratilgan “Nazariy mexanikadan masalalar to'plami”, A.A.Yablonskiy tahriridagi “Nazariy mexanikadan kurs ishlari uchun topshiriqlar to'plami” yechimlari paydo bo'lgani va bir qancha o'zbek tilida masala to'plamlari tarjimalari yaratilganligi hamda ko'plab masalalar yechish uchun uslubiy qo'llanma va ko'rsatmalar yaratilganligi talabalarga mustaqil masala yechishga qulaylik muhitini yuzaga keltirdi. Shunga asosan, avvalgi nashrdagi ba'zi masalalar olib tashlanib, mustaqil yechish uchun masalalar bilan to'ldirildi.

O'qitishda qator afzalliklarga ega bo'lgan yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, o'quv jarayonini yangicha tashkil etish imkonini beradi, uning amaliy yo'nalishini oshiradi va o'quvchilarning intellektual salohiyatni rivojlantiradi [3].

Xulosa qilib aytganda, keyingi yillarda auditoriya soatlarining qisqartirilib, mustaqil ta'limga soatlar ko'payganligi “Nazariy mexanika” fanini talabalarga o'rgatishda yangicha yondashishni talab qilmoqda. Bular jumlasiga:

- ma'ruza soatlarida mavzuga doir kichik masalalar yechib ko'rsatish;
- talabalarga keyingi ma'ruzaning yoki o'tilayotgan ma'ruzaning qisqacha mazmunini aks ettirgan tarqatma material tarqatish;
- pedagogik texnologiyalardan butun auditoriyaning e'tiborini tortadigan usullaridan foydalanish;
- axborot texnologiyalaridan muntazam foydalanish va mavzuni misollar bilan boyitishga harakat qilish;

- axborot-kommunikatsiyalari yetarli bo‘lmaganda, masalan, proyektor yetarli bo‘lmasa, noutbuk bilan darsga kirish va talabalarga ma‘ruzani elektron vositalarga yozib olish imkonini yaratish;
- talabalar ichidan “Nazariy mexanika” faniga iqtidori sezilgan talabalarni mavzuni to‘liq o‘zlashtirishiga erishish va ularni qolgan talabalarga o‘rgatishga rag‘batlantirish;
- amaliyot darslarida ko‘p sondagi masala yechish maqsadida nazariy mexanikadan masalalar to‘plamining har bir stolda bo‘lishini talab qilish yoki hech bo‘lmaganda talabning mobil telefonida bo‘lishiga erishish;
- internet tarmog‘ida mavjud bo‘lgan nazariy mexanikadan masalar to‘plamlari yechimlari va boshqa uslubiy imkoniyatlar bilan talabalarni muntazam ravishda ta‘minlab borish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abduraxmanov R. Innovatsiya va ta‘lim tizimining uzviyligi //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 51-53.
2. Пармонов А. Talabalarga zamonaviy ta‘limni raqamli texnologiyalar yordamida berishning pedagogik zarurati //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 202-204.
3. Abduraxmanov R., Mamiraliyev A. Ta‘lim jarayonlarida kahoot platformasidan foydalanish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 182-184.
4. . Усманов С., Абдурахманов З. Рақамли таълим муҳитини яратиш концепцияси //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 225-228.
5. Усманов С. А., Соатова Д. А. Кўп мақсадли муҳандислик таълими дастурларини амалга жорий қилиш истикболлари: хорижтажрибаси //Современное образование (Узбекистан). – 2016. – №. 3. – C. 9-17.
6. Usmanov S., Amanova D. Snaryadning harakatini modellashtirishda yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan og‘ishlar (cheklanishlar, ehtimolliklar) //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 384-387.